

CUANDO UNA INFECCIÓN SIMULA MALIGNIDAD: ESTENOSIS POR AMEBIASIS COLÓNICA

J. A. Costas Fernández

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario de Cabueñes · R2 Anatomía Patológica

CASO CLÍNICO

Mujer de 48 años sin antecedentes clínicos de interés que consulta por fiebre >39-40 °C durante 8 días, dolor en parrilla costal derecha que se incrementa con los movimientos, algias, cefalea frontal, fotofobia y orinas oscuras malolientes. A la exploración física destacan crepitantes e hipoventilación en la base pulmonar derecha, siendo ingresada por sospecha de neumonía con derrame pleural.

La analítica de ingreso mostraba leucocitosis (22.750/ μ L), PCR 352,4 mg/L y procalcitonina 3,08 ng/mL; los estudios microbiológicos resultaron negativos. La tomografía computarizada evidenció un importante engrosamiento circunferencial en colon ascendente sugestivo de estenosis tumoral, nódulos adyacentes sugestivos de implantes peritoneales y lesiones focales hepáticas sin vascularización en la ecografía Doppler.

Se realizó hemicolectomía derecha de urgencia con drenaje de abscesos intrahepáticos en los segmentos VI y VIII. En el TC postquirúrgico se identificaron múltiples abscesos de gran tamaño y multitabcados, la mayoría en el lóbulo derecho, con uno subcapsular en el segmento VII-VIII de casi 10 cm. Ante la persistencia de elevación de reactantes de fase aguda se realizaron drenajes percutáneos adicionales. La paciente fue dada de alta con antibioterapia y diagnóstico provisional de neoplasia de colon.

RESULTADOS ANATOMOPATOLÓGICOS

El estudio macroscópico identificó una lesión ulcerada de 10x6 cm con aspecto isquémico, áreas de abscesos intramurales y pequeñas nodulaciones algodonosas subcentimétricas. El estudio microscópico mostró grandes ulceraciones en forma de matraz con abscesos transmurales que en ocasiones alcanzaban la serosa sin perforarla, y numerosos trofozoítos sugestivos de Entamoeba en la mucosa y submucosa. No se identificaron zonas de displasia ni infiltrados tumorales.

El estudio inmunohistoquímico con CD68 resultó positivo en los macrófagos y negativo en los trofozoítos; el PAS tiñó de magenta intenso el citoplasma de los trofozoítos. El diagnóstico final fue colitis amebiana por Entamoeba histolytica.

CONCLUSIONES

Este caso ilustra cómo la amebiasis colónica puede simular clínica, radiológica y macroscópicamente una neoplasia colorrectal. El diagnóstico definitivo requiere correlación clínica, histopatológica e inmunohistoquímica. Ante presentaciones atípicas o pacientes con factores de riesgo epidemiológico, la amebiasis debe incluirse en el diagnóstico diferencial de estenosis colónica.

Caso presentado por primera vez en el 37.º Congreso Europeo de Anatomía Patológica, 2025.